

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Active learning a model from the formative experience from the student exchange of I, II and III level of theoretical and methodological courses of the School of Sociology of the National University and the community of Cacho Negro in Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Andrea Barrantes Arrieta¹

Resumen: Este artículo profundiza en la metodología del aprendizaje activo desde la experiencia formativa de ciento veinte estudiantes de I, II y III nivel de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro, ubicada en el cantón de Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica. El objetivo de este artículo es profundizar en la búsqueda y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos de las Ciencias Sociales, que se recopila a partir del intercambio estudiantil de cursos de modalidades diferentes, específicamente, dos grupos de cursos teóricos y un grupo de curso práctico. A manera de clarificar mejor el proceso, se trabaja con los cursos de: los dos grupos de Técnicas y Análisis de Investigación Social I; un grupo de Teoría Sociológica Clásica II: Sociología Académica; y un grupo Teoría Sociológica Contemporánea II: Teoría de Sistemas y Campos, para el acercamiento a esta comunidad rural en la provincia de Heredia, durante el segundo semestre de 2024. La metodología implementada en los tres cursos privilegia el aprendizaje activo, presentado este, como un modelo del cual se pudo obtener como principales resultados: una profundización mayor en los contenidos y saberes propuestos en la malla curricular. Es importante indicar que, no solamente se modifica la aproximación de los objetivos de los cursos brindando un protagonismo al estudiantado, sino también, un abordaje diferente de los contenidos y de las formas evaluativas de los mismos; esta aproximación permite que se potencie también, el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes para la formación personal y profesional con compromiso y sensibilidad social.

Palabras clave: aprendizaje activo; Ciencias Sociales; comunidad; Educación; experiencia; intercambio; Metodología; realidad social; Sociología.

Abstract: This article delves into the methodology of active learning from the formative experience of one hundred and twenty students of I, II and III level of the School of Sociology of the National University and the community of Cacho Negro, located in the canton of Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica. The objective of this article is to deepen in the search and application of theoretical and practical knowledge of Social Sciences, which is compiled from the student exchange of courses of different modalities, specifically, two groups of theoretical courses and one group of practical course. In order to better clarify the process, we work with the courses of: Two groups Social Research Techniques and Analysis I; one group Classical Sociological Theory II: Academic Sociology; and one group Contemporary Sociological Theory II: Systems and Fields Theory, for the approach to this rural community in the province of Heredia, during the second semester of 2024. The methodology implemented in the three courses privileges active learning, presented as a model from which it was possible to obtain as main results: a greater deepening of the contents and knowledge proposed in the curriculum. It is important to point out that not only the approach to the objectives of the courses is modified, giving a leading role to the students, but also a different approach to the contents and their evaluative forms; this approach also allows the development of competencies, skills and attitudes for personal and professional training with commitment and social sensitivity.

¹ Costarricense. Docente de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Correo: andrea.barrantes.arrieta@una.cr ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3280-2510>

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Keywords: active learning; community; Education; exchange; experience; Methodology; social reality; Social Sciences; Sociology.

Introducción

El aprendizaje activo es más que una forma nueva de impartir clases. Supone un enfoque teórico y metodológico que posiciona a la persona estudiante como protagonista de su proceso; y a la persona facilitadora del curso, como responsable de orientar, dirigir y acompañar dicha práctica educativa. Mediante este enfoque, la educación se transforma en canal de crecimiento en diversas direcciones para quienes se ven inmersos. Según el Manifiesto Liminar de la Universidad Nacional de Córdoba (1918) se señala como un elemento importante que: “Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden”. Porque se entiende que la educación es un proceso transformador para todas las personas que participan de él (estudiantes, facilitadores, representantes de la comunidad, entre otros). Para que el proceso educativo se desarrolle, se requiere interacción, en diferentes vías, no es un acto lineal, supone cierta diferenciación para educar y aprender. Y el reconocimiento de los diferentes aportes que cada quien pueda brindar. Es necesario aclarar que, mientras en las formas educativas, hay una secuencia lógica, estructurada e intencionada; en los procesos de aprendizaje, no hay una lógica, sino por el contrario, la espontaneidad, lo orgánico, lo desordenado, impera (Calderón: 2016). La combinación de ambas (educación y aprendizaje) construyen nuevas rutas de transformación.

Desde las ciencias sociales, es importante no perder de vista el rigor metodológico para el abordaje de las realidades sociales, el desarrollo de preguntas de investigación que nos ayuden a precisar mejor sobre temas, problemáticas, situaciones o condiciones en una comunidad o sociedad específica; por esta razón, el rescate de conocimiento que cada persona pueda aportar desde su propia vivencia es un elemento sustancial, porque esto posibilita mayor y mejor pensamiento crítico y reflexivo sobre lo que se aborda. Que las personas estudiantes sean capaces de identificar que el conocimiento que han adquirido a lo largo de su vida, es valioso y ayuda a construir nuevos escenarios en las Ciencias Sociales, genera en ellos autonomía para formular y proponer. De ahí que se rescate, a la educación autónoma, como la supone Paulo Freire (2004), pues desde ella, se invita a tomar en cuenta los elementos mencionados, pero también, otros muy importantes como la ética y la estética, que desde esa visión reflexiva, tiende para rechazar cualquier forma de discriminación y considerar de forma valiosa la identidad cultural. Es decir, cuando se habla de aprendizaje activo, de una u otra forma, se trata de proponer una práctica educativa con rigurosidad ética, cargada de valores que solo se logran a partir de la convivencia directa entre personas. Y es justo desde esta coordinada epistemológica y teórica, que se desarrolla esta propuesta.

El enfoque del aprendizaje activo, busca que de forma muy directa, sean las personas estudiantes las que por medio del desarrollo y la generación de su conocimiento y su comprensión del mismo, puedan reflexionar y potenciar ideas frescas, propias, provocadoras, respecto de lo que aprenden. Es decir, desde esa idea de Paulo Freire que supone que: “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”. Tomando como base este principio deontológico, es preciso aclarar que, el enfoque que se privilegia no supone que las personas estudiantes, vayan por sí mismas y sin orientación, generando sus propias experiencias de aprendizaje, de manera autodidacta. Esa no es la propuesta. Es decir, que aprendan a su ritmo y tomando en consideración sus propios recursos, que puedan apreciar el tipo de aprendizaje que van rescatando de un momento dado, es lo que se busca. Con esta modalidad del aprendizaje activo, hay una orientación que implica una gran responsabilidad por parte de la persona facilitadora, para generar espacios y momentos para el aprendizaje, involucrar con mucha atención y en diferentes niveles del proceso de enseñanza-

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

aprendizaje al estudiantado, para que ahí sí, puedan nutrirse de estos espacios y nuevos conocimientos.

La interacción entre la triada: docente-estudiante-representante comunitario, es fundamental, para que el aprendizaje activo adquiera significado, y para que la práctica pedagógica sea enriquecedora de igual manera. Mejor dicho, se espera que, implementando el aprendizaje activo como modelo, se traiga a colación una reflexión crítica profunda, que permita tomar en cuenta la relación entre la teoría y la práctica. En esta experiencia de interacción de cursos de la carrera de sociología a nivel de bachillerato, que conjunta los cursos teóricos y prácticos, se busca dirimir esto que Freire (2004) advierte en relación con decir que: “si no se piensa seriamente la relación o conjunción de la teoría y la práctica, se puede correr el riesgo de convertir la teoría solo en palabrería y la práctica solo en activismo” (p. 11). Los espacios que brindan las comunidades, les coloca en una posición activa, donde también de forma consciente, comparten conocimiento, generan los espacios de interacción para aprender y enseñar sobre sus tradiciones, su historia y su cultura.

Es importante destacar que, para personas sociólogas en formación, tener experiencias donde se constata que el conocimiento es efectivamente una construcción del ser humano, de sus relaciones e interrelaciones, desde la percepción que tiene de esa realidad es un tema de primer orden. Cada persona, tiene una visión de la realidad que puede tener diferentes matices, producto de su propia experiencia. Cada persona desde sus capacidades físicas, emocionales, culturales, va interpretando esos escenarios a los que tiene acceso por medio de la práctica pedagógica que se ha recreado (Ortiz, 2015).

En esta oportunidad, para algunas personas desde un curso práctico de Técnicas y Análisis de Investigación Social I, y para otras, desde cursos más bien teóricos, como es el caso de Teoría Sociológica Clásica II. Sociología Académica, y el curso de Sociología Contemporánea II. Teoría de Campos y Sistemas, que cabe destacar, son cursos de bachillerato, pero que se encuentran en diferentes niveles de la carrera; esa particularidad, brinda un elemento sustancioso desde el aprendizaje activo. Ya que, los contenidos temáticos son diferentes, pero pueden ser precisados en una misma realidad social. Las personas estudiantes, tienen la oportunidad de analizar lo visto en clase, apropiarse de ese conocimiento, construir conocimiento nuevo a partir de sus vivencias y experiencias en el campo. Incluso, convertir en acción ese conocimiento, donde identifican la interdisciplinariedad como un elemento necesario para el trabajo con comunidades.

De esta manera, el aprendizaje activo permite que desde la construcción del pensum para cada uno de los cursos y en sus diferentes acápite, sea preciso afianzar el enfoque, para que los contenidos, los objetivos del curso, la metodología y la evaluación sean consecuentes, brindando protagonismo a la persona estudiante, y de esta manera, armonizar con los otros cursos con los que se trabaja. La idea primigenia, responde a procurar experiencias de aprendizaje que privilegien no solo los contenidos del curso, sino también, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la adaptabilidad o la gestión del cambio, la resiliencia, la inteligencia emocional, y desde luego, el pensamiento crítico-reflexivo. Todo ello, para generar autonomía, y el fortalecimiento de esas habilidades y conocimientos mencionados, desde la vivencia y la reflexión propia del estudiantado y de las personas de la comunidad.

En esta oportunidad, el aprendizaje activo se dibuja como un modelo desde la experiencia formativa que puede posibilitar el intercambio estudiantil con una comunidad que cuenta con características muy particulares. Principalmente, por la visión organizativa, comunal y de desarrollo rural que están construyendo. Lo interesante de la estrategia que se implementa, es que brinda un escenario donde las personas estudiantes, pueden llevar al campo lo que están aprendiendo en el aula. Lo innovador, es que no solo se trata de un curso específico, sino como se ha mencionado, desde la posibilidad de conjuntar armoniosamente, cuatro cursos por medio de este intercambio que responde a un mismo proceso de enseñanza aprendizaje.

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Metodología

El aprendizaje activo en el marco de esta experiencia, se expresa como un modelo que permite o espera replicabilidad; ya que se muestra también, como un concepto o representación que se propone para mejorar los procesos académicos y pedagógicos a nivel de educación superior. Principalmente, en disciplinas de las Ciencias Sociales. Esto porque, se busca que los profesionales en formación, puedan valorar los conocimientos y las ideas teórico-metodológicas que se trabajan en los cursos, pero vivenciadas en el campo, es decir, en espacios comunales. De esta manera, conectadas también, con saberes previos que hayan compilado a lo largo de sus vidas; poniendo en práctica sus propias habilidades críticas e interpretativas, pero no de manera hipotética, sino desde una realidad social concreta, con particularidades a nivel de contexto, geografía, cultura, economía, historia, formas organizacionales, entre otros.

La experiencia recaba un proceso que dentro del programa de estudio de los cursos, se incorpora en diferentes acápite el aprendizaje activo, siendo implementado con la realización de dos giras académicas con la participación de ciento veinte estudiantes en total de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional a la Comunidad de Cacho Negro, ubicada en el cantón de Horquetas de Sarapiquí, provincia de Heredia. La primera de las giras, realizada en septiembre y la segunda en el mes de octubre de 2024. Interesa mencionar que, en cada una de estas oportunidades, se realiza un intercambio estudiantil que sugiere la mezcla de diversas variables, para constatar el alcance del tipo de aprendizaje que se busca conseguir. Es decir, el aprendizaje activo, potenciado en los cursos, tomando en cuenta, elementos diferenciadores como por ejemplo: el nivel del curso y la naturaleza del mismo. Como se ha mencionado, para cada una de estas giras, se conjunta a estudiantes de cursos teóricos, con estudiantes de un curso práctico o metodológico. Estos cursos a su vez, son impartidos en distintos niveles de la carrera.

Para clarificar mejor, en la primera gira, participaron estudiantes del Curso de Técnicas y análisis de Investigación Social I de primer nivel que se imparte los días jueves por la mañana, con el Curso Teoría Sociológica Contemporánea II: Sociología de Campos y de Sistemas de tercer nivel impartido los martes por la noche. Para la segunda gira, participaron estudiantes del Curso Técnicas y análisis de investigación social I de los jueves por la noche, con el Curso de Teoría Sociológica Clásica: Teoría Académica de II nivel que se da el miércoles por la tarde, todos ellos a nivel de bachillerato.

El cometido de llevar a cabo esta práctica educativa recae en demostrar que se puedan aplicar conocimientos teóricos y prácticos desde ese intercambio estudiantil. La idea fundamental toma en cuenta dos aspectos centrales. El primero, supone que esa reciprocidad con personas que se encuentran en otro nivel de formación y abordando otras temáticas, puedan nutrir los conocimientos que se vayan adquiriendo a lo largo del semestre, las percepciones que van teniendo y que puedan ir compartiendo con sus homólogos; y así, desarrollar distintos tipos de habilidades y competencias que privilegian el trabajo en equipo, la ayuda colaborativa, liderazgo, pensamiento crítico, resiliencia, gestión del cambio, entre muchas otras. El segundo aspecto, busca enfocar esa rigurosidad ética y profesional, a partir del intercambio de personas sociólogas en formación con personas de la comunidad de Cacho Negro.

La visita en el campo, requería que las personas estudiantes convivieran en un campamento, que era apoyado por representantes de la comunidad. Durante su estadía, además de la organización del espacio y las distintas acciones para poder dormir bajo las mejores condiciones, debían participar en actividades académicas, como por ejemplo: conversatorios con portadores de tradición de la misma comunidad, que son personas de gran trayectoria o figuras de renombre en Cacho Negro, cuya narrativa de historias y anécdotas

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

permite profundizar desde la etnografía, todos esos elementos o descripciones de la cultura de ese pueblo en específico, es decir, a través de estas relaciones humanas cercanas entre estudiantes y vecinos de Cacho Negro, que busca desarrollar mucho mejor su capacidad de análisis, criticidad e interpretación de estas relaciones sociales, las representaciones simbólicas y el contexto en el que se manifiesta. Por ello, no solo el conversatorio reforzaba el enfoque que transversa los cursos, sino también, las visitas a las fincas agroecológicas y a la represa hidroeléctrica de COOPELESCA como otros tipos de actividades académicas, que permite precisar sobre los proyectos que se han venido potenciando en la comunidad. Así mismo, participación activa en exposiciones de actividades taurinas como la Probadera o el ensayo de Barrileras que permite profundizar en la construcción identitaria e idiosincrática de los sectores socio-productivos y económicos de la zona.

Interesa rescatar la visita a la Represa Hidroeléctrica, porque supone la visualización de formas organizativas bajo el enfoque cooperativista, que brinda una visión de mundo que conjunta lo social, lo económico, lo productivo, lo educativo, entre otros. Posibilitando en las personas estudiantes, mayor reflexión y criticidad, así como una perspectiva distinta para reflexionar políticas económicas y sociales en espacios rurales. Toda una alternativa de desarrollo que con buen manejo, puede ser muy exitosa.

Por supuesto, en las giras, se generó el espacio para compartir en el río, en primer momento, porque representa un punto de encuentro de primer orden en estas dinámicas de esparcimiento propias de la comunidad, era importante que tuvieran la experiencia de compartir de forma más lúdica el intercambio libre entre las personas estudiantes de diferentes niveles. En segunda instancia, con esta última actividad, se buscaba despertar mayor sensibilidad y conciencia socioambiental. Es decir, el reconocimiento e importancia ambiental en la construcción de la identidad no solo de los pobladores de Cacho Negro, sino de todas las personas como costarricenses, como centroamericanos, que hemos ido evolucionando socialmente a partir de actividades productivas que mucho dependen de la tierra y de los recursos naturales.

Una propuesta de modelo pedagógico para la enseñanza teórico-práctica.

Para la construcción de este modelo pedagógico, se realizan tres etapas específicas. La primera de ellas, se desarrolla a partir de la incorporación del aprendizaje activo dentro de los programas de estudio, manifiesto en sus distintos acápites: la descripción del curso, los objetivos, la metodología, los contenidos, y de forma muy especial, la evaluación. La segunda etapa, se materializa en las giras con la visita a la comunidad y el desarrollo de diferentes actividades que pudieran contrastar con lo visto en clase; y la tercera etapa, es la que concreta y compila esta experiencia, que académicamente es muy rica, porque se utilizan distintos insumos para rescatar el aprendizaje de los cursos en general. Para esta última etapa, se aplicó un formulario a estudiantes participantes de las giras; así mismo, se realizó un grupo focal para trabajar insumos o procesos de mejora en trabajos como ese. En la evaluación de los cursos prácticos, de manera grupal, debían sistematizar experiencias vividas, utilizando uno de los tipos de análisis etnográfico visto en clase, puntualmente: análisis conversacional, análisis de contenido, análisis discursivo y análisis espacial.

Por su parte, las personas de los cursos teóricos, debían trabajar a partir de ensayos donde utilizando una de las perspectivas de uno de los autores vistos en clase, pudieran hacer referencia a un evento o fenómeno visto en la gira. Así mismo, realizar otros tipos de herramientas como el análisis de sistemas o campos para el caso de las personas estudiantes del curso de Teoría Sociológica Contemporánea II. Teoría de Sistemas y Campos. Es decir, las formas evaluativas, requerían de un nivel de atención muy enfocado en la materia, que pudiera permitir la producción académica, desde sus propias valoraciones, desde lo aprendido tanto dentro, como fuera del aula.

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Desarrollo del proceso

Interesa destacar que, tal como lo menciona Huber (2008) cuando se proponen procesos educativos desde el aprendizaje activo, las personas estudiantes deben estar preparadas para ello, ser orientadas de manera en que puedan realizar las actividades y las reflexiones que correspondan sobre sus progresos y los problemas que enfrentan (p. 71) Es decir, el aprendizaje activo no debe realizarse si no hay una preparación previa, momentos, situaciones y condiciones que les permita a las personas estudiantes autonomía en la forma en que aprenden, y que desde luego, conlleva a tomar decisiones y asumir el proceso educativo desde su propio protagonismo.

A continuación, se rescatan algunas impresiones de estudiantes de los cursos en relación con la experiencia, el estudiantado indica que:

“Fue una experiencia súper agradable ya que las personas de la comunidad hicieron todo lo posible para que tuviéramos una experiencia increíble en el lugar. Mí parte favorita fue cuando fuimos a la represa y al río de la zona, ver la naturaleza del lugar fue bastante agradable y emocionante para mí. ¡Que se repita!” (Estudiante del Curso de Teoría Sociológica Contemporánea II)

“La experiencia fue una gran enseñanza a nivel de organización comunal, ya que fue una muy buena experiencia para poder ver esta dinámica social, que va hacer de mucha ayuda para nuestro desenvolvimiento laboral y académico”. (Estudiante del Curso Teoría Sociológica Contemporánea II).

“Bastante satisfactoria, logró despertar intereses personales” (Estudiante del curso Técnicas y Análisis de Investigación Social I)

“Fue agradable el hecho de poder conocer aún más lugares y tratar de poner en práctica las bases del curso”. (Estudiante del curso Técnicas y Análisis de Investigación Social I)

“Fue provechoso a nivel personal y académico. El trabajo de campo da una visión más amplia y me parece es necesario vivir estas experiencias con comunidades y distintas áreas temáticas para el crecimiento académico”. (Estudiante del curso Teoría Sociológica Clásica II)

“Fue excelente, la convivencia fue muy agradable tanto con las personas docentes como con los compañeros. Disfruté mucho la experiencia. Recomiendo que tengan colchones también para prestar, eso sí”. (Estudiante del curso Teoría Sociológica Clásica II)

Tal como se compila en sus impresiones, para las personas estudiantes, este tipo de procesos que se puedan implementar con mayor frecuencia en la práctica educativa, es muy importante porque les despierta mayor interés por la disciplina en la que se forman, también les permite reflexionar no solo sobre los aspectos académicos y profesionales que están abordando desde los cursos, sino también, sobre su accionar a nivel personal, porque les hace valorar las condiciones y las posibilidades que tienen; así como la necesidad de fortalecer valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la empatía, el respeto, el reconocimiento a la diversidad, entre muchos otros. Elementos que son esenciales hoy. Pues en una persona profesional, no solo se valoran las habilidades técnicas o académicas, sino también esas otras llamadas “habilidades blandas”.

De igual manera, es importante señalar que, los ejercicios desde el aprendizaje activo, requieren del esfuerzo conjunto. Para que haya éxito, realmente todas las personas que intervienen, deben realizar aportes. Por ejemplo, en palabras de un estudiante del curso de Teoría Sociológica Contemporánea II, rescata que: “A mi al principio me preocupó un poco, ya que no les hablaba a ninguno, entonces tenía como pereza de quedarme solo, pero al final les hablé y todos me cayeron súper bien, me gustó compartir opiniones sobre diferentes temas en la carrera de socio, sobre todo convivir y conocer personas nuevas”. Tal como se observa, este tipo de experiencias muestran cómo la interacción les permite crear sinergias y posibilidades de integración mayor, no solo con sus homólogos, sino también con la carrera y con la disciplina

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

como tal. Otra estudiante del curso de Análisis y Técnicas de Investigación Social I menciona: “Fue bonito ya que incluso entre nosotros no nos conocemos y hubieron intercambios de ideas interesantes”. Como se muestra, la oportunidad de conocerse, de acercarse y compartir es muy valioso, ya que el aprendizaje desde el disfrute, desde estimular distintas áreas de interés en la persona, hace que sea mucho más significativo.

Ahora bien, en esta experiencia, también se pudo puntualizar sobre aquellos aspectos por mejorar o aquellas valoraciones que las personas participantes, consideran como no tan positivas desde lo que fue su propia experiencia. Cabe destacar que, desde luego, las experiencias de intercambio, pueden generar confrontaciones o valoraciones que puedan ser clasificadas de esa forma. Para efectos del trabajo, se reconocen por la relevancia que pueden tener dentro de esta propuesta del modelo.

Cuando se consulta en el grupo focal sobre esas cosas que consideran no tan positivas, las personas estudiantes hacen referencia a las condiciones del clima, las instalaciones y el manejo de las mismas, principalmente los baños, no contar con servicios como acceso a internet, algunos servicios básicos como cruz roja cerca; incluso algunas personas manifiestan dificultades al momento de prepararse para el campamento propiamente; pues enfrentaron dificultades con los recursos que llevaban, por ejemplo: los colchones que no estaban en buen estado, el calzado, la ropa que llevaban, repelente, bloqueador, entre otros. No obstante, reconocen también que esas cosas “no tan positivas” generan grandes lecciones, para poder prever mejor la próxima vez, ven necesario consultar más sobre las condiciones del lugar al que se dirigen, mejorar canales de comunicación, implementar mejores estrategias para la convivencia y el intercambio.

Por su parte, señalan como aspectos de mejora: la comunicación, elemento que se reconoce de primer orden, no solo por el hecho de brindar más información y detalle sobre la actividad del intercambio como tal o de las actividades o los momentos que se vayan a realizar a lo largo de todo el proceso, sino como parte esencial de la interacción que la práctica educativa conlleva. La responsabilidad de mejorar la comunicación a todo nivel, pues es a partir de ella, que se cuenta con herramientas, que posibilitan expresar mejor las ideas, los pensamientos y los sentimientos (Gómez: 2016) y como lo indica el autor, pese a ser una práctica habitual, lograr una comunicación asertiva, democrática y humana que no es tarea fácil.

Así mismo, el estudiado menciona al respecto de la metodología del aprendizaje activo implementada a lo largo del curso, lo siguiente:

“Poder abordar experiencias desde conocimientos teóricos hizo toda la diferencia, además de explotar la creatividad” (Estudiante Teoría Sociológica Clásica II)

Tal como se ha indicado, el aprendizaje activo, busca que las personas puedan potenciarse de manera integral. La creatividad para abordar ideas, para plasmar soluciones, para presentar sus trabajos, también fue muy interesante. Privilegiar la curiosidad de cada persona, y posterior percatarse en las evaluaciones, la forma en que aborda lo que va aprendiendo, hace sin duda, que los procesos evaluativos sean muy gratificantes y que sorprendan positivamente, ya que cada proyecto compila esa curiosidad y creatividad para presentar sus trabajos, de manera muy positiva en este caso, causaron una gratificante sorpresa.

“Incentivar el diálogo entre los compañeros/profesora. Esto permitió aplicar la materia desde distintos puntos de vista e incluso con varios ejemplos y vuelve la clase más dinámica, así como fortalece que los estudiantes sintamos que tenemos voz también en las aulas” (Estudiante Teoría Sociológica Contemporánea II)

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Que la persona estudiante comprenda su propio valor y participación en su proceso formativo, es imperioso. Los sistemas educativos por lo general, aletargan a las personas, les hace pensar que son receptores de información, y muchas veces llegan a las instituciones de educación superior, pensando que ese es su rol. No obstante, metodologías, enfoques frescos en las universidades y fuera de ellas, hace que pueda entenderse las personas estudiantes como agentes de cambio.

Si, pienso que lo que vimos primeramente de materia y luego ir a la gira con eso claro ayuda. (Estudiante Técnicas y Análisis de Investigación Social I)

El aprendizaje activo, posibilita de manera muy amplia el reforzamiento de la materia con ejercicios prácticos, hecho que se hace fundamental, si se quiere generar un conocimiento más significativo. Porque permite que las personas que participan del proceso, comprendan con mayor detenimiento lo que se espera al finalizar el curso, y desde luego, desde la formación integral de la carrera.

“La metodología fue súper buena, claro que sí, porque al ser un curso muy teórico eso alivió un poco la materia. (Estudiante Teoría Sociológica Clásica II)

Es importante reiterar que, la educación debe ser disfrute. Muchas veces, se piensa que los cursos teóricos, podrían ser en sí mismos aburridos, cargados de materia, y tediosos por ello. Ya que son muchos los contenidos y las lecturas. No obstante, bajo el enfoque del aprendizaje activo, hay un gran reto para quien facilita, porque las lecturas y teorías, deben ser precisas y contrastadas con ejemplos de la realidad. El curso no debería ser aburrido, porque debe ajustarse a un enfoque que brinde una intención que permita que las personas estudiantes puedan aprender desde un ambiente agradable. No saturar con materia, sino más bien, permitir que cada contenido sea interesante y atractivo para la persona estudiante.

“Pienso que la metodología del curso fue excelente. Quizás sí es difícil al inicio aplicar principios teóricos que fueron pensados en contextos distintos a lugares como Cacho Negro, pero fue un ejercicio interpretativo bastante interesante, me gusta que el énfasis del curso sea no solo la reflexión, sino también, la aplicabilidad de lo que se estudia, y eso es muy valioso y lo aplaudo, porque no todos los cursos son así”. (Estudiante Teoría Sociológica Clásica II)

Atreverse a implementar nuevas metodologías en los procesos de enseñanza aprendizaje, supone un esfuerzo importante, no solo armonizando los programas, respecto del enfoque, sino, por los resultados que se esperan. Es probable que con la incorporación de nuevas formas en la evaluación, en las estrategias de mediación, entre otras, sea preciso, realizar ajustes y preparar a las personas para dicho proceso.

Estudiante refiriéndose a la metodología: “Totalmente nueva, al tratarse de la primera gira a la que tenía oportunidad de ir. El aprendizaje fue amplio y sobre todo la colección de momentos inolvidables, siempre positivos en el proceso de educación superior”. (Estudiante de Técnicas y Análisis de Investigación Social I)

Aprendizaje para la vida, llaman algunos estudiosos. Brindar al estudiantado oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, es vital. Máxime si son estudiantes que se preparan para un mundo laboral que exige un conocimiento amplio del contexto que enfrentan y de las realidades sociales donde deben trabajar. Por ello, visitar distintos espacios fuera de la institución, en el marco de los cursos, se hace tan refrescante; porque permite que puedan ampliar la perspectiva que tienen de las cosas, pueden hacer uso

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

del conocimiento y de las herramientas que van aprendiendo, pero sobre todo afinando su propia intuición, ejercitan su ética profesional. El aprendizaje resulta más significativo, por despertar en estas personas, inquietudes académicas y personales, que quizá dentro de las aulas, no ocurriría.

Conclusiones

A manera de conclusión, es importante puntualizar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo, ya que es fundamental analizar y reflexionar sobre el ejercicio académico como tal, y sobre el papel que deben desempeñar todos los actores participantes en él. La educación al no ser una práctica automática o lineal, está sujeta a cambios constantemente, estos cambios van a estar estrechamente ligados al nivel de desarrollo que puedan tener las personas participantes, de sus necesidades, sus intereses y sus preocupaciones. Por ello, las innovaciones educativas adquieren mayor importancia en los debates actuales. Ya que ellas, suponen provocaciones para que el proceso en sí, mejore y permita que la educación realmente cumpla su fin transformador.

Por otra parte, es importante hacer énfasis en el aprendizaje activo como un modelo que puede ser robustecido y replicado a partir de distintas experiencias formativas. Para efectos de este trabajo, el intercambio estudiantil y comunal logrado, fue gratificante para la mayoría de las personas, ya que se conformó como una estrategia didáctica que permitió a estudiantes lograr mayor autonomía en sus procesos. Afianzando sus propias ideas creativas sobre la realidad estudiada en Cacho Negro. Pero también, autonomía en las personas representantes comunales que tuvieron participación, ya que hubo mucha apertura de trabajo colaborativo, generando un clima de confianza, que sin duda, culminó con éxito esta experiencia.

Si bien es cierto, la comunicación se valora en la experiencia como un aspecto de mejora, que debe trabajarse con mayor ímpetu, es importante decir que, realizando el recuento de la experiencia, realmente es valioso y se reconoce la atención que debe prestarse al tema. Porque muestra, la necesidad de buscar mayor asertividad en la forma en que se informa, se plasman las ideas, se expresa o comparten pensamientos, sentimientos, impresiones de diversa índole. Una comunicación fluida garantiza mejores resultados y también reacciones de los distintos actores sociales participantes.

Por último, la interacción es fundamental en la práctica educativa, y para ello, hay que buscar la integración en espacios de colaboración que rescaten de manera más amplia, lo que implica ser una persona profesional de las ciencias sociales. Ser científico o científica social no solo se trata de abordar problemáticas a partir de ideas sobre teorías o metodologías. Es ser una persona estudiosa y comprometida con la educación. Y para ello, ver esta, como una constante en la vida de la persona humana.

Se aprende desde los espacios académicos, que efectivamente, se pautan o sugieren desde los planes de estudios; no obstante, es preciso dar valor a otro tipo de lecciones que tienen que ver con actitudes, valores, elementos deontológicos, que brindan un perfil de la persona profesional comprometida, que puede lograrse mucho más allá del mismo plan, si se generan los espacios para hacerlo, y se prioriza la reflexión que corresponda. Es decir, si se intenta buscar un mayor alcance en cada curso, implementando metodologías que lo posibiliten. Esto hace que la educación en la actualidad, necesite de toda la atención posible, para modificar, realizar rupturas, ajustes, reflexiones críticas, entre otros, para que la educación sea un verdadero instrumento de transformación.

La práctica educativa no es sencilla. Para lograr resultados diferentes, hay que atreverse a asumir prácticas diferentes, en esta oportunidad se recomiendan aquellas basadas en aprendizaje activo u otras estrategias alternativas de la educación, que se alejen de la forma tradicional de enseñar. Formas que privilegien la libertad de pensamiento, la reflexión y la

Aprendizaje activo un modelo desde la experiencia formativa a partir del intercambio estudiantil de I, II y III nivel de cursos teóricos y metodológicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la comunidad de Cacho Negro en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

crítica trabajadas de manera conjunta a partir de los aportes de personas y visiones contemporáneas, que permitan profundizar e identificar nuevos matices.

La evaluación debe transformarse. Dejar de tener el estigma que genera incluso temor en el estudiantado. Dentro de la práctica educativa, la evaluación permite crecimiento, si se plasma de esa manera. Una horizontalidad en las formas de evaluar, cambia muchas cosas; pues se rompe con la idea de las jerarquías que obstaculizan los procesos, y más bien se otorga un rol, donde debe existir un acto consciente y reflexivo sobre el trabajo realizado y los conocimientos aprendidos y comunicados. Los cambios requieren esfuerzo, para afrontar lo positivo y lo negativo de la implementación de estas nuevas formas. Lograr un mundo mejor, pasa por escucharnos mejor, entendernos mejor y observarnos mejor. Y ahí sí, rescatar una vez más la idea de Freire de que nos educamos con la mediación del mundo.

Referencias bibliográficas

Calderón López Velarde, J. (2016). “¿Educación o aprendizaje a lo largo de la vida?” *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 38 (1).

Espejo Leupín, R. (2016). “¿Pedagogía activa o métodos activos? El caso del aprendizaje activo en la universidad”. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 10 (1), 16-27. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498573044003>

Gómez, J. F. S. (2016). “La Comunicación”. *Salus*, 20(3), 5-6.

Huber, G. L. (2008). “Aprendizaje activo y metodologías educativas”. *Revista de educación*. 59-81.

Macías Bestard, C., Méndez Torres, V. M., Cuza Olivares, Y. y Poch Soto, J. (2012). “Algunas consideraciones teóricas sobre el proceso enseñanza–aprendizaje”. *Revista Información Científica*, 74(2). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551757272013>

Margalef García, L. y Pareja Roblin, N. (2008). “Un camino sin retorno: estrategias metodológicas de aprendizaje activo”. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 22 (3), 47-62. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27418813004>

Ortiz Granja, D. (2015). “El constructivismo como teoría y método de enseñanza”. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (19), 93-110.

Touriñan López, J. M. (2020). “Conocer, enseñar y educar tienen distinto significado, la diferencia permite hablar con sentido de enseñanza educativa, una mirada mesoaxiológica”. *Revista Boletín Redipe*, 9(6) 30-41.

Universidad Nacional de Córdoba (1918) *Manifiesto Liminar*. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. <https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar#:~:text=Toda%20la%20educaci%C3%B3n%20es%20una,a%20una%20labor%20de%20Ciencia>.